

PROPAGAÇÃO DE SINAL DE TV DIGITAL TERRESTRE EM AMBIENTE URBANO: ANÁLISE DE PREDIÇÃO DA COBERTURA EM ARAGUARI, MG

immediate

Gustavo Coelho Domingos
Faculdade de Engenharia
Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil

Alexandre Coutinho Mateus
Faculdade de Engenharia
Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil

Luciano Xavier Medeiros
Faculdade de Engenharia
Elétrica
Universidade Federal de
Uberlândia
Uberlândia, Brazil

Claudio Lemos de Souza
Faculdade de Ciências da
Computação
Universidade Federal de
Catalão
Catalão, Brazil

Resumo - Este trabalho investiga a propagação de sinais de TV Digital Terrestre (TDT) na cidade de Araguari, Minas Gerais, avaliando a precisão de três modelos de predição de propagação: Log-Distância, Okumura-Hata e ITU-R P.1546-6. O estudo revela que o modelo Log-Distância é útil em áreas com pouca obstrução, mas menos preciso em zonas urbanas densas. O Okumura-Hata mostrou maior precisão em locais com muitos edifícios, embora tenha limitações em terrenos irregulares. O ITU-R P.1546-6 teve o melhor desempenho geral, sendo mais preciso em ambientes urbanos complexos, porém exigindo maior detalhamento e cálculos. O estudo destaca a necessidade de calibrar esses modelos com dados reais de campo para melhorar a precisão das previsões e garantir qualidade no planejamento de redes de comunicação, com ênfase na importância de margens de segurança.

Palavras-Chave - Campo elétrico, Log-Distância, Okumura-Hata, Onda eletromagnética, Predição de sinais.

I. INTRODUÇÃO

A necessidade de prever a intensidade dos sinais transmitidos via rádio por meio de modelos de propagação automatizados surge como uma ferramenta valiosa para compreender o comportamento do sinal a ser irradiado, podendo prever a cobertura de uma estação transmissora e assim, é possível verificar a viabilidade da coexistência com outras estações em uma dada região ou até mesmo o aumento da região de cobertura por intermédio de repetidoras. A análise dessa viabilidade pode utilizar algumas métricas padrões, como por exemplo a relação sinal-ruído.

No contexto da radiodifusão brasileira, o espectro de frequências é um recurso estratégico e limitado, o que exige planejamento e gerenciamento cuidadosos para garantir seu uso eficiente [1]. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tem um papel crucial na supervisão e coordenação desse espectro. Antecipar a intensidade do campo elétrico do sinal é fundamental para verificar se as características de propagação estão em conformidade com os requisitos da área de cobertura, oferecendo maior segurança operacional, nesse contexto, este trabalho busca analisar e comparar o desempenho de três modelos de predição de cobertura: Log-Distância,

Okumura-Hata e ITU-R P.1546-6, com dados coletados em Campo na cidade de Araguari, MG visando fornecer subsídio. Que possibilitem aprimorar o planejamento de redes de TV digital Terrestre em ambientes urbanos.

II. PREDIÇÃO DE SINAIS

O desenvolvimento dos sistemas de televisão digital teve início nas décadas de 1980 e 1990, períodos marcados por intensa pesquisa e experimentação em várias partes do mundo. Esses anos foram cruciais para a concepção e evolução dos primeiros padrões e tecnologias que propiciaram a transição da televisão analógica para a era digital. O sistema digital representou uma grande evolução em relação ao analógico, principalmente devido à melhoria na qualidade da imagem. Problemas comuns na televisão analógica, como chuviscos, fantasmagorias, distorção de cores, ruídos e interferências externas, foram praticamente eliminados, proporcionando uma experiência de usuário significativamente superior.

A predição da propagação de sinais de TV Digital Terrestre em ambientes urbanos é um desafio significativo devido à complexidade do cenário, que inclui diversos elementos como prédios, árvores, veículos e outras estruturas que podem causar reflexões, difração e espalhamento do sinal. Para enfrentar esse desafio, diversos modelos de predição de propagação foram desenvolvidos, cada um com suas próprias características e graus de precisão [2].

III. SISTEMA DE PREDIÇÃO DE SINAIS

A. Modelo Okumura-Hata

O Modelo Okumura-Hata [3] representa um avanço em relação ao modelo original de Okumura. O modelo de Okumura foi concebido como uma ferramenta de previsão de sinal em ambientes urbanos, cobrindo frequências de 150 MHz a 1920 MHz e distâncias de transmissor para receptor variando de 1 km a 100 km. Além disso, ele é aplicável a alturas de estação base entre 30 m e 1 km. O modelo original baseia-se em curvas derivadas de extensas medições utilizando antenas omnidirecionais verticais tanto para a estação base quanto para a receptora. Essas curvas são plotadas em função das frequências e distâncias mencionadas anteriormente. Para determinar as perdas no caminho,

utilizamos a seguinte equação:

$$L_{50}(dB) = L_f + A_{mu}(d, f) - G(h_{te}) - G(h_{re}) - G_{area} \quad (1)$$

Onde:

L_f – Perda de propagação no espaço livre.

A_{mu} – Atenuação mediana do espaço livre.

$G(h_{te})$ – Fator de ganho da altura da antena transmissora.

$G(h_{re})$ – Fator de ganho da antena receptora.

G_{area} – Ganho devido ao ambiente.

A equação apresentada leva em consideração o sinal em espaço livre e sua atenuação em um cenário ideal em que não há obstáculos, além de fatores de ajuste (ganhos) para as alturas das antenas transmissora e receptora e um fator de ganho para o tipo de ambiente (área urbana, suburbana ou rural).

B. Modelo Log-distância

O Modelo Log-Distância, também conhecido como Modelo Empírico de Perda de Percurso [4], é amplamente utilizado para estimar a atenuação de potência em sistemas de comunicação sem fio. Diferente de modelos mais complexos, ele considera a perda de potência com base apenas na distância entre o transmissor e o receptor, não levando em conta diretamente fatores como obstáculos, materiais ou condições atmosféricas.

A base desse modelo é a Lei da Potência da Distância [2], que afirma que a potência do sinal decai proporcionalmente à distância, elevada a um expoente específico. Esse expoente, que pode variar entre 2 e 6, reflete as características gerais do ambiente, como se a propagação ocorre em espaços abertos ou em áreas mais obstruídas, como ambientes urbanos. No entanto, o modelo não considera explicitamente variáveis como a presença de edifícios, árvores ou outras barreiras que possam influenciar a propagação do sinal em cenários reais.

$$PL(dB) = PL(d_0) + 10 \cdot n \cdot \log \frac{d}{d_0} \quad (2)$$

Onde:

$PL(d_0)$ – Intensidade do sinal adquirido por medição.

d – Distância entre transmissora e receptora.

d_0 – Distância de referência até a transmissora.

n – Fator de perdas tabelado pela Tabela 1.

A equação apresentada descreve a perda de percurso em decibéis (PL) como uma função da distância d entre o transmissor e o receptor. O termo $PL(d_0)$ corresponde à perda de percurso em uma distância de referência d_0 , que é medida empiricamente. O fator n é o expoente que caracteriza o tipo de ambiente, influenciando o comportamento da atenuação do sinal com a distância. A expressão $10 \cdot n \cdot \log \frac{d}{d_0}$ determina o aumento na perda do percurso à medida que a distância d aumenta em relação à distância de referência d_0 . O valor de n varia conforme o ambiente,

sendo ajustado de acordo com o nível de obstrução e a propagação do sinal.

Tabela 1: Valores de coeficiente devido ao ambiente

Ambiente	Fator de perda de Propagação (n)
Espaço Livre	2
Área Urbana	2,7 a 3,5
Área Urbana Sombrada	3 a 5
Área Obstruída por Edifícios	4 a 6
Área Obstruída por Fábricas	2 a 3

A Tabela 1 apresenta os valores típicos do fator de perda de propagação n para diferentes tipos de ambientes. Estes valores são baseados em observações empíricas e são usados para ajustar a equação de perda de percurso conforme o tipo de ambiente onde a comunicação sem fio está ocorrendo. O fator n varia de acordo com a quantidade de obstruções e a densidade de obstáculos presentes. Por exemplo, em um espaço livre, onde há poucas obstruções, o fator n é menor, enquanto em áreas urbanas ou obstruídas por edifícios, o fator n é maior devido às maiores perdas de sinal causadas por obstáculos e refletores.

C. Modelo ITU-R P.1546-6

O último método empregado na análise é o ITU-R P.1546-6 [5]. Este modelo visa prever a propagação em caminhos específicos para serviços terrestres ponto-área na faixa de frequência de 30 MHz a 3 GHz. No presente estudo, a faixa de operação é de 572 a 578 MHz, que está dentro dos parâmetros recomendados. Adicionalmente, o modelo é projetado para situações com limites específicos e é apropriado para circuitos de rádio troposféricos em rotas terrestres, marítimas ou mistas terra-mar, com distâncias de até 1.000 km e alturas efetivas de antena de transmissão inferiores a 3.000 m. O método baseia-se na interpolação/extrapolação de curvas de intensidade de campo derivadas empiricamente em função da distância, altura da antena, frequência e porcentagem de tempo. O cálculo também inclui correções nos resultados obtidos a partir dessa interpolação para levar em consideração a topografia do terreno e obstruções terminais. As Figuras 1 e 2 ilustram as curvas de intensidade de campo para dez e cinquenta por cento do tempo, respectivamente.

A ANATEL, por meio da Portaria 925/2014, recomenda o uso desse modelo para os cálculos dos projetos a serem submetidos à agência. No entanto, a ANATEL exige que os cálculos para projetos considere uma cobertura de noventa por cento do tempo, o que não está diretamente especificado nas tabelas da ITU. Para atender a essa exigência, é necessário adaptar os cálculos utilizando curvas correspondentes a cinquenta e dez por cento do tempo. Assim, o ajuste é feito da seguinte maneira:

$$E(50,90) = 2 \cdot E(50,50) - E(50,10) \quad (3)$$

Onde,

$E(50,90)$ - Intensidade do sinal adquirido por

medição.

$E(50,50)$ - Distância entre transmissora e receptora.

$E(50,10)$ - Distância de referência até a transmissora.

A equação acima é utilizada para ajustar os valores de intensidade do sinal de acordo com os requisitos de cobertura estabelecidos pela ANATEL. O termo $E(50, 90)$ representa a intensidade do sinal necessária para garantir uma cobertura de noventa por cento do tempo, que é calculada a partir dos valores de intensidade para coberturas de cinquenta e dez por cento do tempo. A fórmula ajusta o valor de $E(50, 50)$ obtido na Figura 1, que corresponde à cobertura de cinquenta por cento do tempo, e subtrai o valor de $E(50, 10)$ obtido na Figura 2, que representa a cobertura de dez por cento do tempo. Esse ajuste é necessário para garantir que os cálculos atendam aos requisitos específicos de cobertura estabelecidos pela ANATEL

Figura 1: Curvas de intensidade de campo para dez por cento do tempo

Figura 2: Curvas de intensidade de campo para cinquenta por cento do tempo.

IV . CASO ARAGUARI

A. Transmissora

A antena transmissora, no caso é uma retransmissora da marca Ideal [6] na qual recebe o sinal proveniente de Uberlândia MG, a retransmissora está localizada na cidade de Araguari MG no endereço: Rua Florianópolis, 450 – Bairro Aeroporto, cuja coordenadas geográficas são: 18° 40' 6,00"S; 48° 11'0,00"W.

B. Receptora

No estudo, na captação de medidas, o sistema de recepção adotado concentrou-se em um medidor de campo portátil da Marca Anritsu, cujo modelo Cellmaster MT8212E [7], ele oferece medições de potência de RF altamente precisas por meio de sua função de intensidade do sinal recebido, conhecida como *RSSI (Received Signal Strength Indicator)*. As medições *RSSI* podem ser integradas em mapas que possibilita ser exibidos em vários dispositivos de maneira flexível para mapear a cobertura da estação, isto é, possível graças a um módulo de mapeamento de cobertura do dispositivo, combinado com o *GPS* embarcado da marca Datum modelo WGS84, que possibilita referenciar automaticamente os pontos capturados: intensidade de campo e localização geográfica. No site do Fabricante conseguimos não somente o datasheet como também guia de medição no qual no capítulo 4 contém informações de medições para o Brasil.

C. Coleta de dados

Os dados foram coletados em um veículo equipado com o receptor, antena e *GPS* circularia na área urbana da cidade de Araguari-MG coletando a intensidade de sinal e posição geográfica, foi feito de modo com que a velocidade do veículo fosse a mais constante possível em torno de 40 km/h e os pontos fossem coletados com uma maior diversidade de cenários possíveis, incluindo rodovias, região central, frente de prédios e construções altas, áreas com vista direta da transmissora, áreas pouco povoadas, áreas com grande densidade de árvores. Foram aferidos 1458 pontos, nos quais foram exportados em um arquivo do tipo *KML (Keyhole Markup Language)* no qual é possível uma melhor visualização pelo programa *Google Earth Pro*. Foram retirados 243 pontos nos quais eram erros de medição do receptor nos quais poderiam prejudicar os resultados deste estudo. Após esta organização foi classificado os pontos de acordo com o ambiente para melhor performance do algoritmo e foi criado um arquivo do tipo *XML (Extensible Markup Language)* no qual foi organizado em 10 colunas: número do ponto, latitude, longitude, distância, azimute, altura efetiva da transmissora em relação a receptora e intensidade de campo para que fosse possível a análise a partir do algoritmo em *Python*.

V RESULTADOS

A. Dados das medições

Um algoritmo em *Python* foi desenvolvido para automatizar a extração de dados de um arquivo, conhecido como *Dados_Araguari.xlsx*. Antes da implementação do algoritmo, foi necessário realizar uma organização dos dados, incluindo a criação de uma nova coluna para descrever o ambiente. Esta etapa não pôde ser realizada de forma automática, exigindo in-

tervenção manual a cada ponto. Assim, após a preparação dos dados, o algoritmo foi aplicado para extrair as informações relevantes de forma eficiente. A Figura 3 apresenta os valores de intensidade de campo por modelo e ambiente.

Figura 3: Valores de Intensidade de campo por modelo e ambiente.

B. Modelo LogDistância

No modelo de Log-distância, os seguintes dados de entrada são considerados para realizar as previsões:

- Tipo de ambiente: A classificação do ambiente onde a medição foi realizada, como Espaço Livre (*LOS*), Área Urbana (*URB*), Área Urbana Sombreada (*SOM*) ou obs- truído por Edifícios (*EDI*).
- Distância: A distância entre o transmissor e o receptor, medida em metros.
- Frequência: A frequência do sinal transmitido, medida em MHz. Potência do transmissor: A potência do sinal emitido pelo transmissor, medida em dBm.
- Comprimento da linha: O comprimento da linha de transmissão, que afeta a atenuação do sinal.
- Atenuação da linha: A perda de sinal ao longo da linha de transmissão, geralmente medida em dB por metro.
- Perdas acessórias: Outras perdas que podem ocorrer no sistema de transmissão, como aquelas causadas por conectores e emendas.
- Ganho da antena: O ganho da antena transmissora, medido em dBi, que influencia a intensidade do sinal transmitido.

O modelo Log-Distância, apesar de sua simplicidade e capacidade de fornecer estimativas rápidas, apresentou resultados menos precisos em relação aos demais modelos, especialmente em ambientes complexos. Em ambientes com pouca obstrução, como o Espaço Livre (*LOS*), o modelo se mostrou razoavelmente preciso, com uma diferença média de apenas 11.5 dBµV/m em relação aos dados de campo. No entanto, à medida que a complexidade do ambiente aumenta, a precisão do modelo diminui significativamente. Em áreas urbanas (*URB*) e sombreadas (*SOM*), as diferenças médias foram de 22.0 dBµV/m e 26.0 dBµV/m, respectivamente. A maior discrepância foi observada em ambientes obstruídos por edifícios (*EDI*), com uma diferença média de 31.0 dBµV/m. Essa di-

ferença considerável evidencia a incapacidade do modelo de lidar com a atenuação significativa causada por obstáculos sólidos e a presença de multipercursos, que são características marcantes desse tipo de ambiente. A Figura 4 ilustra os valores de intensidade de campo do modelo Log e as medições correspondentes.

Figura 4: Valores de Intensidade de campo do modelo Log e Medições.

C. Modelo Okumura- Hata

No modelo Okumura-Hata, utilizamos os seguintes dados de entrada para realizar as previsões:

- Tipo de ambiente: A classificação do ambiente onde a medição foi realizada, como Espaço Livre (*LOS*), Área Urbana (*URB*), Área Urbana Sombreada (*SOM*) ou obs- truído por Edifícios (*EDI*).
- Distância: A distância entre o transmissor e receptor, medida em quilômetros.
- Frequência: A frequência do sinal transmitido, medida em MHz.
- Altura Efetiva: A altura da antena transmissora em relação a receptora, medida em metros.

O modelo Okumura-Hata, amplamente utilizado para previsões de propagação em ambientes urbanos, apresentou uma precisão considerável em relação aos dados de campo, especialmente em áreas com alta densidade de edifícios. Em áreas urbanas (*URB*), a diferença média foi de apenas 8.0 dBµV/m, sugerindo uma boa concordância com as medições.

O modelo também se mostrou eficaz em áreas sombreadas (*SOM*), com uma diferença média de 12.0 dBµV/m. Em ambientes obstruídos por edifícios (*EDI*), a diferença média foi de 15.0 dBµV/m, ainda apresentando uma precisão razoável. Essa diferença, um pouco maior que nas áreas urbanas e sombreadas, pode ser atribuída à maior complexidade do ambiente, com obstáculos maiores e mais densos, que podem causar maior atenuação e multipercursos. Os valores de intensidade de campo do modelo Hata e as medições correspondentes são apresentados na Figura 5.

Figura 5: Valores de Intensidade de campo do modelo Hata e Medições.

D. Modelo ITU

O modelo ITU-R P.1546-6, considerando os seguintes fatores:

- Distância entre transmissor e receptor.
- Frequência do sinal.
- Altura das antenas.
- Características do terreno.
- Ângulo de incidência.

Este obteve o melhor desempenho geral entre os três modelos analisados. Ele se mostrou mais preciso em ambientes urbanos complexos e com obstáculos significativos. Em áreas urbanas (*URB*), a diferença média foi de apenas 4.0 dB μ V/m, demonstrando uma excelente concordância com os dados de campo. A precisão do modelo também foi notável em áreas sombreadas (*SOM*), com uma diferença média de 7.4 dB μ V/m. Em ambientes obstruídos por edifícios (*EDI*), o modelo ITU-R P.1546-6 apresentou uma diferença média de 11.0 dB μ V/m, mantendo uma precisão considerável mesmo em ambientes com alta densidade de obstáculos e multipercursos. Essa precisão se deve à capacidade do modelo de levar em conta a complexidade do ambiente, com um nível de detalhamento maior do que os modelos anteriores. A Figura 6 compara os valores de intensidade de campo do modelo ITU com as medições realizadas.

Figura 6: Valores de Intensidade de campo do modelo ITU e Medições

VI. CONCLUSÕES

Este estudo avaliou a precisão de três modelos de predição de propagação de sinais de TV Digital Terrestre (Log-Distância, Okumura-Hata e ITU-R P.1546-6) em um ambiente urbano, utilizando dados coletados na cidade de Araguari, MG. Os resultados demonstraram que a escolha do modelo de predição de propagação impacta significativamente a precisão das estimativas de cobertura.

O modelo Log-Distância, embora simples e útil para estimativas rápidas em áreas com pouca obstrução (LOS), apresentou as maiores discrepâncias em relação aos dados de campo, especialmente em ambientes complexos com muitos obstáculos. Em áreas urbanas (*URB*) e sombreadas (*SOM*), o modelo apresentou diferenças médias de 22 dB μ V/m e 26 dB μ V/m, respectivamente. A diferença média para áreas obstruídas por edifícios (*EDI*) foi ainda maior, chegando a 31 dB μ V/m. Isso evidencia a limitação do modelo em considerar os efeitos de múltiplos reflexos e difrações, o que o torna inadequado para o planejamento de redes em áreas urbanas densas.

O modelo Okumura-Hata, por sua vez, mostrou-se mais preciso em áreas com alta densidade de edifícios (*URB*), com uma diferença média de 8 dB μ V/m. O modelo também obteve resultados satisfatórios em áreas sombreadas (*SOM*), com uma diferença média de 12 dB μ V/m. No entanto, sua precisão foi menor em ambientes obstruídos por edifícios (*EDI*), apresentando uma diferença média de 15 dB μ V/m.

O modelo ITU-R P.1546-6 destacou-se como o mais preciso, com as menores diferenças médias em relação aos dados de campo em todos os tipos de ambiente. O modelo apresentou uma diferença média de apenas 4 dB μ V/m em áreas urbanas (*URB*), 7.4 dB μ V/m em áreas sombreadas (*SOM*) e 11 dB μ V/m em áreas obstruídas por edifícios (*EDI*). Sua capacidade de considerar um maior número de fatores que influenciam a propagação do sinal, como a topografia do terreno e o ângulo de incidência, contribuiu para a obtenção de resultados mais confiáveis.

Portanto, para o planejamento de redes de comunicação em ambientes urbanos, recomenda-se a utilização de modelos que levem em consideração a complexidade do ambiente e a presença de obstáculos, como o Okumura-Hata e, principalmente, o ITU-R P.1546-6. A escolha do modelo mais adequado dependerá das características específicas da área de estudo e da precisão desejada para as estimativas de cobertura. Adicionalmente, a calibração dos modelos com dados reais de campo é crucial para garantir a confiabilidade das previsões e o desenvolvimento de redes de comunicação mais eficientes e seguras.

REFERÊNCIAS

- [1] L. Santos Vasconcelos and G. Arantes Carrijo, "A new correction for bullington multiple knife-edge model in vhf and uhf tv bands," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 14, pp. 4646–4651, Dec. 2016.
- [2] L. E. C. Eras, D. K. N. d. Silva, F. J. B. Barros, L. M. Correia, and G. P. S. Cavalcante, "A radio propagation model for mixed paths in amazon environments for the uhf band," *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2018.
- [3] M. Hata, "Empirical formula for propagation loss in land mobile radio services," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. VT-29, pp. 317–325, 1980.
- [4] T. S. Rappaport, *Comunicações Sem Fio: Princípios e Práticas*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
- [5] ITU, "P.1546: Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 4 000 MHz," 2024. Disponível em: <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546/en>. Acesso em: 1 jan. 2024.
- [6] Ideal Antenas, "Antena UHF Slot com Polarização Circular-Elíptica," 2023. Disponível em: <https://idealantenas.com.br/AntenaHFSslotCavidadePolCirEli.html>. Acesso em: 1 nov. 2023.
- [7] "User Guide Cell Master MT8212E and MT8213E," 2024. Disponível em: <https://dl.cdn-anritsu.com/enus/test-measurement/files/Manuals/Users-Guide/10580-0250AB>.